

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 102 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislari tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	

SOLIQ YUKI – MAMLAKAT SOLIQ SOLIQ TIZIMINING ASOSIY MEZONIDIR

Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li

Yirik soliq to'lovchilar bo'yicha
 hududlararo soliq inspeksiyasi bosh inspektori,
 mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Maqolada soliq yukining mazmuni va maqsadi yoritilgan. Soliq tizimining samaradorligi soliq tushumlari tarkibi va iqtisodiyotga soliq yukining darajasiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Soliq yuki yuqori va past bo'lgan mamlakatlar o'rtasidagi farq davlat xarajatlari va soliq tizimi nuqtai nazaridan har bir mamlakatning iqtisodiy siyosati bilan bog'liqligi isbotlangan. Mamlakatimiz soliq tizimidagi mavjud muammolar bilan bir qatorda: soliq qonunchiligining beqarorligi, fiskal funksiyani afzal ko'rish, soliq yukining notekisligi hamda soliq imtiyozlarining nomuvofiqligi to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, samaradorlik, fiskal, yalpi ichki mahsulot, yalpi milliy mahsulot, soliq munosabatlari, soliq siyosati, davlat byudjeti, jismoniy shaxs, soliq davri, soliq hisoboti, soliq yuki, debitorlik qarzi.

Abstract: The article discusses the content and purpose of the tax burden. It is shown that the effectiveness of the tax system depends on the composition of tax revenues and the level of the tax burden on the economy. It is proven that the difference between countries with a high and low tax burden is associated with the economic policy of each country in terms of state spending and the tax system. Along with the existing problems in the tax system of our country, it discusses the instability of tax legislation, the preference for the fiscal function, the unevenness of the tax burden, and the inconsistency of tax benefits.

Key words: tax system, efficiency, fiscal, gross domestic product, gross national product, tax relations, tax policy, state budget, individual, tax period, tax reporting, tax burden, receivables.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и назначение налогового бремени. Показано, что эффективность налоговой системы зависит от структуры налоговых поступлений и уровня налоговой нагрузки на экономику. Доказано, что разница между странами с высоким и низким налоговым бременем связана с экономической политикой каждой страны в части государственных расходов и налоговой системы. Наряду с существующими проблемами в налоговой системе нашей страны рассматриваются: нестабильность налогового законодательства, преобладание фискальной функции, неравномерность налогового бремени и непоследовательность налоговых льгот.

Ключевые слова: налоговая система, эффективность, фискальный, валовой внутренний продукт, валовой национальный продукт, налоговые отношения, налоговая политика, государственный бюджет, физическое лицо, налоговый период, налоговая отчетность, налоговое бремя, дебиторская задолженность.

KIRISH

Soliqlar davlat iqtisodiyotini va soliq to'lovchilar faoliyatini davlat tomonidan tartibga solishda muhim rol o'ynaydi, ular o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning alohida shakli sifatida namoyon bo'ladi. Samarali soliq tizimi budjet va maqsadli jamg'armalarga tushumlarning o'z vaqtida va to'liq tushishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib, davlat moliyasining ishonchli ishlashini ta'minlash imkonini beradi. Mamlakat soliq tizimining tuzilishi uning iqtisodiy ko'rsatkichlarining belgilovchi omili hisoblanadi. Yaxshi tuzilgan soliq tizimi soliq to'lovchilar tomonidan rioya qilinishi oson va davlatning ustuvor vazifalari uchun yetarli daromadlarni jalb qilgan holda iqtisodiy rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Aksincha, yomon tuzilgan soliq tizimi qimmatga tushib, iqtisodiy qarorlar qabul qilishni buzishi va iqtisodiyotga zarar yetkazishi mumkin.

Xo'jalik subyektlariga soliq yuki davlat soliq siyosatining natijasi bo'lib, har qanday soliq tizimining sifat tavsifini ko'rsatadi. Shu bilan bir qatorda, olinayotgan soliqlar darajasi bir tomondan ijtimoiy ishlab chiqarishning samaradorligi, boshqa tomondan esa davlatning moliyaviy resurslarga bo'lgan ehtiyoji miqdori bilan belgilanadi. Shu sababli soliq yukining og'irligini kamaytirish birinchi navbatda davlat xarajatlarini qisqartirish va ijtimoiy xizmatlarning to'lay olish qobiliyati darajasiga bog'liq bo'ladi. Ayrim mutaxassislar soliq tizimining samarador-

ligini YalMda soliqlarning hissasi bilan bog'laydilar. Boshqa bir guruhdagilari esa barcha to'lovlarni birlashtirish yo'li orqali soliq yukini hisoblashni tavsiya etadi. Bunda byudjetdan tashqari jamg'armalarga hamda fondlarga ajratmalar ham soliq yuki tarkibiga kiritiladi. Jismoniy shaxslarga soliq yukining taqsimlanish darajasi – ishlab chiqarishdagi aksariyat soliqlar, xususan egri soliqlar tovar narxi tarkibiga kiritilib, oxir-oqibat iste'molchi zimmasiga tushadi. Aholining soliq yukini jon boshiga olinadigan o'rtacha daromadga nisbatan aniqlash mumkin. Yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlari har tomonlama chuqur va puxta o'ylangan izchil soliq va pul-kredit siyosatini amalga oshirish orqali ta'minlanadi. Ushbu siyosat iqtisodiyotda soliq yukini kamaytirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida uning rag'batlantiruvchi rolini kuchaytirishga qaratiladi.

Tadbirkorlik faoliyati rivojlanishida soliq yukining ta'sirchanligi shubhasizdir. Umumiy ko'rinishda uning ta'siri ijobiy yoki salbiy bo'lishi mumkin. Soliq yuki haddan tashqari oshib ketishi natijasida tadbirkorlik faoliyati susayadi, hattoki umuman to'xtab qolishi mumkin. Aksincha, soliq yukining nisbatan yengillashuvi tadbirkorlik faoliyatining jadal faollashuviga olib keladi. Biroq soliq yukining yengillashuvi tadbirkorlik faoliyati rivoji uchun yakka-yu yagona kalit emas. Bundan tashqari, soliq yukini yengillashtirish ham o'zining mantiqiy chegarasiga ega bo'lib, bu chegara davlat byudjetidan qilinadigan xarajatlarning hajmi bilan bog'liqdir. Shu munosabat bilan O'zbekiston sharoitida tadbirkorlik faoliyatini yanada faollashtirish uchun soliq yukini yanada yengillashtirish emas, balki mavjud soliq yukini iqtisodiyotning tarmoqlari o'rtasida qayta taqsimlash lozim. A. Smitning fikricha, soliq yuki kamaytirilishi natijasida davlat ko'proq yutadi, ya'ni soliqdan ozod qilingan summadan ortiqcha daromad olish mumkin hamda olingan daromad qo'shimcha soliq solish obyekti hisoblanadi. Shu bilan birga, soliq to'lovchilar soliq summasini o'z xohishlari va yengillik bilan to'lab beradilar. Bu esa davlatni ortiqcha xarajatlardan, ya'ni soliqlarni undirish, soliq bo'yicha jinoyatlarni aniqlash va unga nisbatan jazolarni qo'llash xarajatlarini kamaytiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

A.Gotfan (2008) soliq yuki muammosini “soliqlarni optimallashtirish” masalasi bilan birga tadqiq qilgan. Muallifning fikricha, “soliq yukining past darajasi muvozanatini ta'minlash va soliq tavakkalchiliklarini maqbul chegaralarda saqlashni o'z ichiga olgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish, to'langan soliqlarni ratsionalizatsiya qilish va joriy qonunchilik doirasida soliq risklarini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar davlatning muhim masalasi sifatida qo'yilishi kerak”. D.Lazutina (2005) esa o'zining “Soliq yuki va uni hisoblash usullari” deb nomlangan dissertatsion tadqiqotlarida soliq yuki masalalarini o'rganish doirasida muallif “soliq yuki” va “soliq og'irligi” tushunchalarining ta'riflarini farqlashni taklif qiladi, tadbirkor uchun maqbul soliqqa tortish tizimini tanlash maqsadida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi jismoniy shaxslarning soliq yukini hisoblash bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqqan, milliy iqtisodiyotda real soliq yukini aniqlash uchun jismoniy shaxslarning soliq yukini hisoblashning mualliflik metodologiyasini taklif qiladi, jismoniy shaxsning soliq yuki hajmiga ta'sir etuvchi omillarni baholash usullarini keltirib o'tadi.

S.Sultonova (2022) o'z tadqiqotlarida soliq yukini aniqlash uslubiyotiga to'xtalib, respublikamiz temir yo'l tarmog'idagi korxonalarining moliyaviy ko'rsatkichlarini tahlil qilishda soliqlarning xizmat ko'rsatish tannarxiga ta'siri orqali ularning zimmasidagi soliq yukining miqdorini ilmiy jihatdan tahlil qilgan. Mamlakat iqtisodiyotiga soliq yukini baholash va optimallashtirish metodologiyasini o'rganishda o'zbek olimlaridan A.Vahobov, I.Niyazmetov, U.Pardaev, A.Nazarov, A.Jo'rayev va boshqalar katta hissa qo'shgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada qo'yilgan masala muammosi ko'rib chiqishda ekspert baholash, deduktiv va induktiv belgilash yondashuvi etakchi usul bo'ldi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda dunyoning industrial rivojlangan mamlakatlari va er osti ma'danlariga boy bo'lgan Yaqin Sharq mamlakatlarida soliq yuki 20-25 foizga teng bo'lgan bir paytda, rivojlanayotgan dunyo mamlakatlarida 35-40 foiz atrofida ekanligi va O'zbekistonda erishilgan 25 foizlik daraja o'rtasidagi farqlanish ularda amalda bo'lgan soliq yuki mazkur davlatlar iqtisodiyoti uchun yengilmi yoki og'irmi yoxud ular iqtisodiyotining hozirgi holati uchun optimal (maqbul) soliq yuki necha foizni tashkil etishi lozim, degan haqli savollarni keltirib chiqardi. Masalan, hozirgi vaqtda bizning mamlakatimizdagi soliq munosabatlarini tadqiq qilayotgan chet el ekspertlari tomonidan soliq yukining og'irligi to'g'risidagi fikrlarga aniqlik kiritish maqsadida “xo'p, soliq yuki og'ir ham” deylik, ammo sizlarning hisob-kitoblaringiz bo'yicha bizda soliq yuki ko'rsatkichi qanday darajada bo'lishi lozim, degan savolga tayinli javob ola olmaysiz. Sababi, bugungi kunga qadar dunyo bo'yicha har bir mamlakat uchun optimal (maqbul) soliq yukini aniqlashning umum e'tirof etilgan uslubiyoti yo'qligidir. Optimal (maqbul) soliq yukini nazariy tadqiq qilish ikki jihatdan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi lozim, deb hisoblaymiz.

*Birinchi*dan, soliq yukini aniqlashda foydalaniladigan va qo'llaniladigan iqtisodiy kategoriyalarning bir xil bo'lishiga erishish;

*Ikkinchi*dan, optimal (maqbul) soliq yukini aniqlashning yagona ilmiy asoslangan uslubiyotini ishlab chiqish.

Qo'yilgan masalaning birinchi jihati, avvalo, G'arb mamlakatlarida soliq yuki yalpi milliy daromadga nisbatan, bizda esa soliqlar va soliqlarga tenglashtirilgan majburiy to'lovlar asosida aniqlanishi bilan izohlanadi. Demak, soliq yukini aniqlashda foydalaniladigan kategoriyalarning har xilligi shaklan bir xil mazmunga ega bo'lgan soliq yuki ko'rsatkichlarini o'zaro solishtirib bo'lmaydigan kategoriyaga aylantiradi. Soliq yukini aniqlashdagi yagona yondashuvning mavjudligi har bir mamlakat iqtisodiyotiga qiyosiy baho berishda hollikni ta'minlaydi. Yuqoridagi tahlillarga tayangan holda aytish lozimki, optimal (maqbul) soliq yukini aniqlashning uslubiyotini ishlab chiqishda aholi jon boshiga hisoblangan yalpi ichki mahsulot, aholining tabiiy o'sishi, aholining umumiy tarkibida yoshlarning tutgan salmog'i hamda faol qatlami va ishchi kuchlarining salmog'i, aholi tarkibida pensionerlarning salmog'i, aholi bandligining eng yuqori ko'rsatkichi, tabiiy zaruriy ishsizlik darajasi va shu kabi mezonlar asos sifatida foydalanilishi lozim.

Har bir mamlakat, shu jumladan O'zbekiston uchun optimal (maqbul) soliq yukining ishlab chiqilishi va unga amal qilinishi iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi hamda aholining yashash darajasining yaxshilanib borishi uchun asos yaratadi. Soliqqa tortishni maqbullashtirish maqsadini mustaqil amalga oshirish (korporativ soliq menejmenti tizimida) korxonada soliq tahlilini o'tkazishni taqozo etadi. Bu jarayon iqtisodiy subyektda soliq yukini baholash bilan boshlanishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda korxonalar miqyosida soliq yukini aniqlashning bir necha metodlari uchraydi. Ularning farqi soliq yukini hisoblashda kiritiladigan soliqlarning soni yoki ulardan foydalanishda, shuningdek soliq summalari bilan o'zaro munosabatda (bog'liqlikda) integral ko'rsatkichlarning aniqlanishida namoyon bo'ladi.

Har bir metodikaning asosiy g'oyasi iqtisodiyotning turli sohalaridagi soliqqa tortish darajasini taqqoslash uchun foydalanish maqsadida alohida iqtisodiy subyektdagi soliq yukini ko'rsatib berishda ko'rinadi. Shuningdek, ularning har birida iqtisodiy subyektda qo'llanilayotgan soliqqa tortish darajasiga soliqlar soni, soliq stavkalari va imtiyozlari o'zgarishining ta'siri hisoblab chiqiladi. Bu jarayonda qo'llaniladigan bir necha metodlar bilan tanishib chiqamiz. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Soliq siyosati boshqarmasi tomonidan ishlab chiqilgan iqtisodiy subyektlarda soliq yukini aniqlash metodida soliq yuki barcha to'langan soliqlarning sotishdan tushumga (boshqa aktivlarni sotishdan tushumni ham hisobga olgan holda) nisbati orqali aniqlanadi:

$$SYU = \text{Sum} / \text{Tum} \times 100\%$$

bu yerda:

SYU – soliq yuki;

Sum – umumiy to'langan soliq summasi;

Tum – umumiy sotishdan tushum.

Bu metod bo'yicha hisoblab chiqilgan soliq yuki ko'rsatkichi to'langan soliqlarning sotishdan tushumdagi ulushini aniqlab beradi. Lekin sotishdan tushumda soliqlarning tarkibi hisobga olinmasligi sababli soliqlarning moliyaviy holatga ta'sirini to'liq tavsiflamaydi. M.N. Kreynin tomonidan ishlab chiqilgan soliq yukini aniqlash metodikasi soliqlarni to'lash manbalariga taqqoslashni taklif qiladi. Bunda soliqlarning har bir guruhi to'langan manbasi bilan bog'liqlikda o'zining soliq yuki og'irligini baholash mezoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari, mazkur metodika tannarx tarkibida foydani kamaytirish hisobiga iqtisodiy subyekt uchun foydali bo'lgan katta miqdorda soliq mavjud degan keng tarqalgan fikrni inkor etadi. Metodika muallifi foydani kamaytirish bir tomondan iqtisodiy subyektning erkin vositalarini chegaralasa, ikkinchi tomondan foyda solig'i summasi kamayishi hisobiga byudjet tomonidan subyekt "jazolanadi", deb hisoblaydi.

Shuningdek, huquqiy nuqtai nazardan ustavida qo'yilgan kapital hisobiga foyda olishi belgilangan tijorat tashkilotlari uchun masalaning echimi murakkablashadi. Bunda to'langan barcha soliqlarning iqtisodiy subyekt foydasiga bo'lgan nisbati soliq yuki sifatida baholanadi.

Mazkur metodika bo'yicha soliq yukini aniqlash uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$SYU = ((\text{Tum} - X_{sm} - SF) / (\text{Tum} - X_m)) \times 100\%$$

bu yerda:

Tum – umumiy sotishdan tushum;

X_{sm} – sotilgan mahsulot (ish, xizmat)ni ishlab chiqarishga ketgan xarajatlar (egri soliqlarni chegirgan holda);

SF – barcha soliqlar to'langandan so'ng iqtisodiy subyekt ixtiyorida qoladigan haqiqiy foyda.

Mazkur formula korxonaga to'laydigan soliqlarning foydadagi nisbatini ko'rsatib beradi. Soliq yukini baholashning ushbu yondashuvidagi asosiy farq shundaki, egri soliqlar iqtisodiy subyekt foydasiga ta'sir qiluvchi soliqlar sifatida qaralmasligidir. Bu metod faqat to'g'ri soliqlarning korxonaga moliyaviy holatiga ta'sirini ko'rsatib beradi, lekin egri soliqlarning ta'sirini baholab bermaydi.

Egri soliqlarning ham iqtisodiy subyekt foydasiga ta'sir qilishini inobatga olib, bu metodni soliq yukini aniqlash jarayonida qo'llash maqsadga muvofiq emas. Ya'ni, egri soliqlar tovarlar narxining oshishiga olib kelishi natijasida talab kamayadi va o'z-o'zidan korxonaga foydasi pasayishi ham kuzatiladi. Bundan tashqari, korxonalar dastlabki iste'molchi sifatida egri soliqlarning haqiqiy to'lovchisi ham bo'lishi mumkin. Shunday qilib, egri soliqlarning bevosita korxonaga foydasiga ta'siri ham mavjud bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

So'nggi yillarda soliq yukini izchil ravishda pasaytirish, soliq tizimini soddalashtirish, shuningdek, soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish orqali iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda tadbirkorlikni, ayniqsa kichik va o'rta biznesni rivojlantirish, ularning faoliyatida kelib chiqayotgan muammo va to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha kompleks choralar ko'rilmogda. Shuningdek, xo'jalik yurituvchi subyektlarning soliq yukini kamaytirish bilan bog'liq mamlakatimiz soliq tizimi qonunchiligiga quyidagi o'zgartirish va qo'shimchalarni kiritish taklif etiladi:

- a) aylanmadan olinadigan soliq to'lovidan ilk marta qo'shilgan qiymat solig'i to'loviga o'tgan tadbirkorlik subyektlarini ma'lum muddatga foyda solig'ini to'lashdan ozod qilish hamda qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchisi sifatida soliq organlarida hisobga qo'yish tartibini buzganlik uchun moliyaviy jarima qo'llamaslik (natijada soliq bazasini yashirish holatlari kamayadi);
- b) foyda solig'i bo'yicha har oy bo'nak to'lovlarini to'lashi lozim bo'lgan tadbirkorlik subyektlari daromadining chegaraviy miqdorini 10 milliard so'mdan 20 milliard so'mga oshirish (korxonalarda aylanma mablag'lar hamda aktivlar qo'nimsizligining oldi olinadi);
- d) tadbirkorlik subyektlari o'z mablag'lari hisobidan ijtimoiy infratuzilma tarmoqlarini qurib, beg'araz topshirganda, ushbu obyektlar uchun qilingan xarajatlarni foyda solig'i bazasidan kamaytirish;
- e) soliq hisobotini o'z vaqtida taqdim etmaganlik uchun ma'muriy jarima miqdorini kichik tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslariga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 5 baravariga tushirish;
- f) hisobot davrida bir nechta soliq turlari bo'yicha soliq hisobotlari taqdim etilmagan holatda, barcha taqdim etilmagan hisobotlar bo'yicha umumiy bitta jarima qo'llash;
- g) soliq qarzi undiruvini soliq to'lovchining debitorlik qarziga qaratish (soliq qarzi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlar soliq organiga soliq qarzini debitori hisobidan undirishni so'rab murojaat qilishi hamda murojaatga o'zaro tasdiqlangan yoki birtomonlama imzolangan hisob-kitoblarning solishtirma dalolatnomasi yoki qonuniy kuchga kirgan sud qarori ilova qilinishi lozim).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksi.
2. Tohirovich Q.N. (2021). Xalqaro moliyaviy hisob standartlariga o'tish dolzarbligi. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1(2), 56-64.
3. To'raev Sh. (2022). Iqtisodiyotda soliq yukini baholash yo'nalishlari. Biznes-ekspert jurnali, №5, 324-335.
4. Malikov T. (2002). Soliqlar va soliqqa tortishning dolzarb masalalari. Akademiya nashri.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.